

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRALLASHTIRILGAN DARSLARNI TASHKIL QILISH

Toshboyeva Zuhra Xudoyqulovna

*Toshkent viloyati Bo'ka tumani XTB 6 – umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi*

Annotatsiya: Integrallashtirilgan darslarni tashkil qilish boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning dunyoqarashini o'stirishga, Xalqaro baholash tizimiga tayyorlashga, hayotdagi voqeliklarni to'g'ri tahlil qilishga o'rgatadi. Bolalarning ongiga milliy qadriyatlarni singdirish, kelajakda Vatanga va millatga bo'lgan ehtiromini oshirishga yordam beradi

Kalit so'zlar: Integratsiyalashtirish, milliy musiqa, ritm, tasviriy xotira, kreativ fikrlash.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning dunyoqarashi, estetik didini tasviriy xotirasini rivojlantirish borasida darslarni integrallashtirish samarali usul hisoblanadi. Tasviriy san'at darsida 2 – sinfda “Baliq rasmini chizish” mavzusida tasviriy san'at va musiqa darslarini integrallashtirish samarali natija beradi. Mavzuni : “Dengiz osti saltanatiga sayohat“ deb nomlaymiz. Bunda 30 soniya davomida 10 soniyadan 3 xil musiqa ketma - ketlikda qo'yib beriladi. Iloji boricha milliy musiqalar tanlab olinadi. Masalan : 1. Andijon polkasi. 2. Bahor valsi . 3. Navo . Bunda tanlab olingan musiqalar, sho'xligi va mayinligiga e'tibor qaratilishi kerak bo'ladi.

O'quvchilarga bu musiqalar ikki qayta qo'yib beriladi. Ikkinchi marta eshitish jarayonida bolalar qo'lidagi qora qalam bilan musiqaga xuddi raqsga tushgandek harakatlar bilan qalamni bosmasdan eskiz tarzida chiziqalar chizishadi. Chiziqni qalamni uzmasdan chizish kerak.

Musiqada tugagandan so'ng o'quvchilar bilan dengizda yashovchi hayvonlar, mavjudotlar, suv o'tlari haqida suhbat uyushtiriladi.

Keyingi bosqichda esa , musiqa asosida chizilgan betartib chiziqlar ichidan dengiz mavjudotlarining rasmini topib , bostirib chiqiladi .Bunda faqat mavjud bo'lgan chiziqlardan foydalaniladi . Aslo qo'shimcha chiziq chizmaslik kerak . Bir nechta dengiz mavjudotlarining rasmlari topilgach , (rasmlarning ko'pligi bolalarning topqirligi , ijodiy yondashuvi , kreativ fikrlashiga bog'lik) oshiqcha chiziqlar o'chirib tashlanadi .

So'nggi bosqich chizgan rasmlarini bo'yash , fon berish bilan yakunlanadi. Ushbu integrallashtirilgan dars o'quvchilarning tasavvur doirasini kengaytiradi, milliy musiqalarni tinglash , his etish , qobiliyatini shakllantiradi . kreativ fikrlash, tasviriy xotirasini o'stirishiga yordam beradi . Bola bir soat darsda bir necha dengiz hayvonlarini , mavjudotlarini chiza olganligi uchun o'z ishidan mamnunlik , o'ziga bo'lgan ishonch ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Boshlang'ich ta'lim jurnali" 1999 yil 4 - son .
2. "Yosh kuch" jurnali. 1998 yil 6 – son .